

CURSO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y NEURODESARROLLO: RESULTADOS DESDE LA EDUCACIÓN VIRTUAL

Lic. Dangel Roque Aguilar, Universidad de Camagüey, dangel.roque@reduc.edu.cu

Lic. María de los Ángeles García Escalona, Hospital Iztapalapa, netal.neuro@gmail.com

Dr. Víctor Manuel Velázquez López, Hospital Iztapalapa, netal.neuro@gmail.com

XVI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 2021

Temática 5. El empleo de las TIC como soporte de los procesos educativos.

Resumen:

Las actuales condiciones de aislamiento social por Covid-19 han redireccionado los procesos educativos hacia nuevos horizontes didácticos, donde la enseñanza a distancia asistida por entornos virtuales de aprendizaje se ha posicionado como la principal alternativa de salida al proceso docente educativo. La formación de posgrado en plataformas virtuales ha forzado a los docentes a reestructurar las concepciones educativas de la enseñanza aprendizaje y enfocar los métodos, técnicas y estrategias didácticas en pos de ambientes educativos innovadores, dinámicos e interactivos que promuevan el aprendizaje desarrollador desde la autogestión del conocimiento y el entorno personal de aprendizaje individual, donde el docente se convierte en guía y orientador de un proceso que evidentemente centra al estudiante como ente activo y director de su propio aprendizaje. El curso de estimulación temprana y neurodesarrollo “un enfoque multidisciplinario en el desarrollo del niño de 0 a 3 años” no ha podido escapar de ubicarse situacionalmente en este tipo de formación virtual, las condiciones actuales a nivel mundial han facilitado la consecución de esta tercera entrega en nuevos escenarios educativos, donde el empleo de las TIC como vía para fortalecer la capacitación profesional ha sido la vía idónea para llegar a cada territorio del mundo y unificar naciones en pos de un educación de calidad con el objetivo de promover un estado de salud y bienestar para todos, cumpliendo en su totalidad con los objetivos para el desarrollo sostenible 3 y 4 de la Agenda 2030 en sus acciones para el cambio e innovación social.

Palabras clave: Estimulación temprana; Neurodesarrollo; TIC; Entorno virtual de aprendizaje; Agenda 2030.